

Jahresbericht 2024

Data Center for the Humanities

IMPRESSUM

Herausgeber

Data Center for the Humanities (DCH)
Universität zu Köln
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
info-dch@uni-koeln.de

Redaktion

Marc Benscheid
Anke Debbeler
Patrick Helling
Lukas Lammers
Felix Rau
Sara Saleh

Layout

Marc Benscheid
(Template von Elisabeth Mollenhauer
basierend auf Entwurf von Julia Sorouri)

Stand: Mai 2025

© Data Center for the Humanities 2025

INHALT

Team	3
Lokal an der Universität zu Köln	7
Vernetzung & Kooperation	10
Beratung	14
Übernahme von Ressourcen & Archivierung	20
Drittmittelprojekte	26
Veranstaltungen, Vorträge & Publikationen	28
Awareness & Lehre	36
Ausblick	41
Unser Service-Portfolio	45

Grußwort

Liebe Leser:innen,

mit dem vorliegenden Jahresbericht 2024 möchten wir Ihnen einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten des und Entwicklungen am DCH geben.

In einer Zeit, in der digitale Forschungsdaten zunehmend zum Fundament (auch) geisteswissenschaftlicher Forschung werden, kommt dem professionellen Forschungsdatenmanagement eine Schlüsselrolle zu. Als zentrale Serviceeinrichtung der Philosophischen Fakultät unterstützt das DCH Forschende bei der systematischen Erfassung, nachhaltigen Speicherung und zeitgemäßen Publikation ihrer Forschungsdaten.

Das vergangene Jahr war geprägt von der Weiterentwicklung unserer Angebote, vor allem durch enge Zusammenarbeit mit Wissenschaftler:innen verschiedener Disziplinen. Konkret nennen möchte ich hier den Sonderforschungsbereich 1252, Prominence in Language, in dem auch in der dritten Phase ein eigenes Serviceprojekt eingerichtet werden konnte, das sich mit dem DCH dem Forschungsdatenmanagement des SFB widmen wird (neben anderen Aufgaben). Außerdem konnten wir 2024 den Antrag für das Exzellenzcluster SAPP, Sharing a Planet in Peril, begleiten und unterstützen, in dem internationales und kooperatives FDM mit Ländern des globalen Südens eine große Rolle spielt. Die Entscheidung steht zum Jahresende 2024 noch nicht fest – wir drücken dafür natürlich die Daumen!

Erfreulich ist darüber hinaus die steigende Zahl von Forschungsprojekten, die ihre Daten mit dem DCH nachhaltig und FAIR-konform zur Verfügung stellen, und damit die zunehmende Bedeutung von Open Science und Datennachnutzung unterstreichen.

Wir danken allen Mitarbeiter:innen sowie unseren Kooperationspartnern für ihr Engagement und freuen uns darauf, auch im kommenden Jahr innovative Lösungen für die digitalen Herausforderungen in den Geisteswissenschaften zu entwickeln.

Prof. Dr. Nils Reiter (Sprecher des DCH)

Team

In der Fakultätssitzung im April 2024 wurde die Leitungsebene des DCH durch die Philosophische Fakultät neu gewählt. Mit Prof. Dr. Nils Reiter bilden Jun.-Prof.'in Dr. Elisa Cugliana vom Cologne Center for eHumanities (CCeH)/ Institut für Digital Humanities (IDH) sowie Prof.'in Dr. Birgit Hellwig vom Institut für Linguistik (IfL) nun die Leitung des DCH.

Das Team des Datenzentrums möchte sich bei den beiden ausgeschiedenen Leitungsmitgliedern, Prof.'in Dr. Eleftheria Paliou und Prof. Dr. Øyvind Eide für Ihre Arbeit im DCH in den vergangenen Jahren bedanken.

Leitung DCH

Prof. Dr. Nils Reiter (Sprecher des DCH)
Jun.-Prof.'in Dr. Elisa Cugliana
Prof.'in Dr. Birgit Hellwig

Das Team des DCH möchte sich mit der Vergabe der FDM-Demerit Badges für einen offenen und konstruktiven Umgang mit Fehlern im Forschungsdatenmanagement einsetzen. Weitere Informationen zu den Demerit Badges finden Sie auf Seite 38.

*Geschäftsführung,
Projekte KA³-OS und
Text+*

Felix Rau

 <https://orcid.org/0000-0003-4167-0601>

Das Jahr 2024 brachte für mich viele erfreuliche Fortschritte in langlaufenden Projekten und Aktivitäten. Im KA³-OS Projekt kam durch die Besetzung der Projektstelle am Rechenzentrum neuer Wind in die Weiterentwicklung des LAC. Im Bereich der digitalen Lexikographie gibt es neue Entwicklungen bei den Cologne Digital Sanskrit Dictionaries und darüber hinaus auch Interesse das Cologne Digital Tamil Lexicon weiterzuentwickeln. Allgemein hat es am DCH dieses Jahr insgesamt viele Schritte gegeben, Workflows zu verbessern, zu dokumentieren und zu formalisieren. Das freut mich ganz besonders. Außerdem ist es uns mit den Demerit Badges gelungen, ein schönes Mittel zur Kommunikation von FDM und Fehlerkultur zu produzieren.

Patrick Helling

 <https://orcid.org/0000-0003-4043-165X>

Ich freue mich sehr, dass auch im Jahr 2024 das DCH wieder steigende Beratungsanfragen von Forschenden an der Philosophischen Fakultät verzeichnen konnte. Dies ist abermals ein Beleg dafür, welche Relevanz das Management von Forschungsdaten mittlerweile hat. Mit der Handreichung zur Durchführung von FDM-Beratungen konnten wir in diesem Jahr eine wichtige und umfassende Publikation für die formale Konzeption und praktische Umsetzung von FDM-Beratungen gemeinsam mit vielen weiteren FDM-Kolleg:innen veröffentlichen, ein ganz persönliches Highlight für mich. Darüber hinaus stand für mich 2024 mit im Fokus, dass wir gemeinsam mit unseren Kolleg:innen vom CCeH die Übernahmeprozesse von lebenden Ressourcen am Standort Köln formalisieren und professionalisieren konnten.

Beratungskoordination

*Projekt KA³-OS,
Language Archive
Cologne (LAC)*

Anke Debbeler

<https://orcid.org/0000-0001-5864-8465>

Da es aufgrund des Personalmangels im Rechenzentrum zunächst sehr viel Luft im KA³-OS Projekt gab, habe ich die erste Hälfte des Jahres hauptsächlich mit einem Frühjahrsputz verbracht. Darunter fielen das Aufräumen der Skripte für den Deposition-Workflow sowie eine ausführliche Dokumentation aller FDM-Tätigkeiten rund um das LAC. In der zweiten Hälfte des Jahres hat das Projekt dann endlich Fahrt aufgenommen und für 2025 steht eine Umstellung der KA³-Repositoriums Software von Groovy auf Python an. Hierzu habe ich mich in den vergangenen Monaten vor allem vorbereitenden Tätigkeiten gewidmet: Anpassungen der Workflows, Aktualisierung der Metadaten von bereits publizierten Datensätzen auf die neueste Version sowie die Konzeption der Versionierung der Collections.

Lukas Lammers

<https://orcid.org/0000-0002-8200-0199>

Die gemeinsame Darstellung der über viele verschiedene Repositorien verteilten Metadaten des SPP 2143 im ARIADNE Portal hat mich auch noch in diesem Jahr beschäftigt. Dabei haben wir große Fortschritte erzielt. Unter anderem konnte ich während eines Workshops der ARIADNE Research Infrastructure auf Kreta unser Metadatenschema finalisieren. Außerdem neigt sich der SPP 2143 seinem Ende zu und 2025 werden einige Projekte darin abschließen. Daher unterstützen wir aktuell aktiv die finalen Datenpublikationen und planen einen Workshop, um Forschende für folgende Projekte über aktuelle Themen im Forschungsdatenmanagement zu informieren.

*Projekt FAIR.rdm im
SPP 2143*

Assistenz
Geschäftsführung,
Öffentlichkeitsarbeit

Marc Benschaid

 <https://orcid.org/0009-0001-1669-8787>

Den September verbrachte ich größtenteils mit Organisatorischem und der Eingewöhnung an der neue Arbeitsstelle hier am DCH. Nach und nach wurden mir mehr und mehr Aufgaben zugeteilt, darunter die Mithilfe bei der Organisation des NFDI-Lokalforums, sowie erste Schritte im Erstellen des Jahresberichtes 2024. Letzterer nahm den Großteil meiner Arbeitszeit ein, aufgrund der Einarbeitungszeit in die neue Publikationssoftware Scribus, in die die bestehende Grundstruktur übertragen werden musste. Weitere Aufgaben umfassten das Erstellen der Webseite für den neuen Service des FDM On-/Offboardings, sowie dessen Logo.

Sara Saleh

 <https://orcid.org/0000-0002-2280-9762>

Neben der Veröffentlichung neuer Datensätze im LAC habe ich an Teilen des Deposition-Workflows gearbeitet. Besonderer Fokus lag 2024 hier auf der Dokumentation neuer und bestehender Skripte. Auch habe ich das Excelsheet für die Abfrage der Metadaten komplett überarbeitet und neu strukturiert. Im Bereich der Bandspeicherarchivierung ist dieses Jahr viel passiert: Neben einem Serverumzug wurden Teile des Publikationsworkflows umgearbeitet und der gesamte Prozess der Archivierung neu dokumentiert. Außerdem hatten wir dieses Jahr besonders viele Datensätze, die im Bandspeicher archiviert wurden, unter anderem aus der diesjährigen Archivierungsrunde des SFB 1252.

Archivierung SFB 1252,
Language Archive
Cologne (LAC)

Lokal an der Universität zu Köln

Das DCH ist als zentrale Einrichtung der Philosophischen Fakultät direkt dem Dekanat unterstellt. Als geisteswissenschaftliches Datenzentrum unterstützt es Forscher:innen an der Fakultät und auch darüber hinaus beim Management von Forschungsdaten. Um ein umfassendes Service-Angebot bereitstellen zu können, arbeitet das DCH eng mit lokalen Einrichtungen und Expert:innen zusammen. Auf diese Weise werden verteilte lokale Kompetenzen an der Universität effektiv gebündelt und Forscher:innen zur Verfügung gestellt.

Die lokale Kooperation findet in diesem Zusammenhang mit unterschiedlichsten Stakeholdern, wie z. B. dem IT Center University of Cologne (ITCC), der Universitäts- und Stadtbibliothek (USB) und dem Cologne Competence Center for Research Data Management (C³RDM), aber auch mit fachspezifischen Einrichtungen wie dem Cologne Center for eHumanities (CCeH) und dem Institut für Digital Humanities (IDH) statt.

NFDILokalforum@PhilFak

Mittlerweile sind alle vier geisteswissenschaftlichen Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), NFDI4Culture, Text+, NFDI4Memory und NFDI4Objects gestartet, und mit ihnen auch die Beteiligungen unterschiedlicher Personen und Einrichtungen an der Philosophischen Fakultät. Das DCH ist an allen vier geisteswissenschaftlichen NFDI-Konsortien beteiligt und hat mit dem NFDI-Lokalforum@PhilFak bereits 2022 ein Forum geschaffen, das sowohl dem internen Austausch zwischen den lokalen Beteiligten an den geisteswissenschaftlichen Konsortien (und dem Dekanat der Fakultät) als auch der Verankerung der NFDI an der Fakultät dient.

Am 04. Dezember 2024 fand in diesem Rahmen und unter der Leitung von Jun.-Prof.'in Dr. Elisa Cugliana mit der Konferenz "Begegnung und Austausch" die zweite fakultäts-offene Veranstaltung des Lokalforums statt. Neben der Vorstellung der verschiedenen geisteswissenschaftlichen NFDI-Konsortien und der jeweiligen lokalen Beteiligungen waren bei dieser Veranstaltung insbesondere Forschende an der Philosophischen Fakultät dazu aufgerufen im Rahmen von Impulsvorträgen Best Practices und Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement aus ihren jeweiligen Forschungsprojekten vorzustellen und so in den Austausch mit Vertreter:innen der NFDI-Konsortien zu treten.

Anprechperson:

Jun.-Prof.'in Dr. Elisa Cugliana, elisa.cugliana@uni-koeln.de

Data Center for the Humanities (DCH), info-dch@uni-koeln.de

Open Science Center (OSCC) an der Universität zu Köln

Im Juli 2024 wurde das neue Open Science Center (OSCC) der Universität zu Köln mit einer Kickoff-Veranstaltung offiziell gegründet. Vertreter des DCH nahmen an der Veranstaltung teil und präsentierten dort mit Postern und einem kurzem 3-Minuten-Pitch der universitären Öffentlichkeit das Beratungs- und Serviceangebot des DCH sowie die RDM-Demerit Badges. Gemeinsam mit dem OSCC beteiligt sich das DCH an der Veranstaltungsreihe ReproducibiliTea in the Humaniteas und der Love Data Week. In Zukunft wird das OSCC aktiv an der Etablierung von Strukturen und Maßnahmen für einen offenen Umgang mit wissenschaftlichen Ergebnissen arbeiten. Das DCH freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen.

Weitere Partnerinstitutionen des DCH an der Universität zu Köln

- Dekanat der Philosophischen Fakultät
- Dezernat 7 (D7) „Forschungsmanagement“
- IT Center University of Cologne (ITCC)
- Universitäts- und Stadtbibliothek Köln (USB)
- Cologne Competence Center for Research Data Management (C³RDM)
- Cologne Center for eHumanities (CCeH)
- Koordinierungsstelle Digital Humanities der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste (AWK)
- Institut für Digital Humanities (IDH)
- Institut für Linguistik (IfL), Allgemeine Sprachwissenschaften (ASW)
- prometheus – Das verteilte digitale Bildarchiv für Forschung & Lehre
- a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities Cologne
- DFG-Graduiertenkolleg (GRK) 2661 „anschießen-ausschließen – Kulturelle Praktiken jenseits globaler Vernetzung“
- SFB 1252 „Prominence in Language“
- Center for Data and Simulation Science (CDS)
- Competence Area III „Quantitative Modeling of Complex Systems“ (QMCS)

Vernetzung & Kooperation

Über die Grenzen der Universität hinaus engagieren sich Vertreter:innen des DCH in fach- und datenmanagementspezifischen Gremien, Verbänden und Arbeitsgruppen, kooperieren mit anderen Akteur:innen im geisteswissenschaftlichen Forschungsdatenmanagement und fördern somit die Sichtbarkeit und Vernetzung innerhalb der (Forschungsdaten-) Fachgemeinschaft.

Diese außeruniversitäre Zusammenarbeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur Festigung des DCH als Institution in der (deutschsprachigen) Forschungslandschaft und ist Ausgangspunkt für die Entwicklung von Projektanträgen, die gemeinsame Problemstellungen im FDM-Bereich adressieren.

Nicht zuletzt bietet die Teilnahme an Fachtagungen und Workshops den Mitarbeiter:innen des DCH die Möglichkeit sich fortzubilden und methodisch auf dem neuesten Stand informationswissenschaftlicher Entwicklungen zu bleiben.

GO UNITE!

Vertreten durch Patrick Helling koordiniert das DCH, gemeinsam mit Monika Linne (Leiterin des Kompetenzzentrums Open Data im Bundesverwaltungsamt, Köln) sowie mit Anja Busch (Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Kiel) das partizipative FDM-Netzwerk GO UNITE!, dem deutschen Chapter des GO FAIR Implementation Networks Data Stewardship Competence Centers (DSCC).

Das DCH ist zusätzlich insbesondere an der Koordination der Arbeitsgruppe "FDM-Beschreibungsmodell" beteiligt. Neben der Organisation des praxisorientierten FDM-Workshops "**FDM-Beratung. From Peer to Peer**" gemeinsam mit DINI/nestor, der im März 2024 an der Universität zu Köln ausgerichtet wurde, hat sich im Rahmen der GO UNITE! Arbeitsgruppe im Berichtszeitraum v.a. eine Gruppe aus FDM-Expert:innen, die aus unterschiedlichsten Fachbereichen stammen, zusammengefunden, die gemeinsam eine Handreichung zur Durchführung von FDM-Beratungen entwickelt hat. Die Handreichung konnte im Oktober 2024 über Zenodo publiziert werden und wurde bereits von der Breite der deutschsprachigen FDM-Community wahrgenommen.

Helling, Patrick, Marina Lemaire, Esther Asef, Cora Assmann, Andreas Christ, Claudia Engelhardt, Anja Herwig, Stefan Kellendonk, Daniela Mertzen, Anna Thaut, Cord Wiljes & Linda Zollitsch 2024. Handreichung für die Beratung im Forschungsdatenmanagement. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13684373>

Data Stewardship Competence Centers

GO UNITE!

Ansprechperson: Patrick Helling

ARIADNE RI

Das DCH ist seit diesem Jahr Partner in der **ARIADNE Research Infrastructure (RI)**. Hervorgegangen aus zwei von der europäischen Union geförderten Projekten steht die RI heute als non-profit Organisation auf eigenen Beinen. Innerhalb der RI werden viele verschiedene Services angeboten, aber im Zentrum steht das sog. ARIADNE Portal. Dieses soll eine zentrale Stelle zur Suche und Sichtbarkeit europäischer (teils auch außereuropäischer) archäologischer Forschung sein.

Die Initiative zur Partnerschaft entstand im Projekt „FAIR.rdm“ des SPP 2143 „Entangled Africa“. Mithilfe des ARIADNE Portals wird eine Möglichkeit geschaffen, die diversen und über viele verschiedene Repositorien verteilten Forschungsdaten der anderen zwölf Projekte des SPPs miteinander in Beziehung zu setzen und durchsuchbar zu machen.

Die OAI-PMH Schnittstelle zum automatisierten Datenaustausch wurde bereits am DCH etabliert. Ein Mapping der Metadaten des SPP zur Ontologie ARIADNEs liegt ebenfalls vor. Mit der offiziellen Partnerschaft zwischen dem DCH und der ARIADNE RI steht nun einem baldigen Testimport der ersten Daten nichts mehr im Wege.

Ansprechperson: *Lukas Lammers*

Weitere Kooperationen des DCH:

- Research Data Alliance Deutschland e. V. (RDA DE)
- CLARIN – Common Infrastructure for Language Resources and Technology
- Digital Endangered Languages and Musics Archives Network (DELAMAN)
- Verband Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V. (DHd)
 - DHd AG geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement (gwFDM)
 - DHd Data Steward
- Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. (DINI)
- Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB)
- DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
- Verein geisteswissenschaftliche und kulturwissenschaftliche Forschungsinfrastrukturen e. V.
- NFDI-Sektion EduTrain
- Working Group NFDI-Helpdesks

Beratung

Eine zentrale Säule der Servicestruktur des DCH ist die Beratungstätigkeit. Das Kölner Datenzentrum steht allen Forscher:innen der Philosophischen Fakultät offen, wenn es um individuelle Fragen rund ums Forschungsdatenmanagement geht. Mit Hilfe von persönlichen Beratungsgesprächen versuchen die Mitarbeiter:innen des DCH Informationen über das jeweilige Projekt, die entsprechenden Rahmenbedingungen und vorliegenden FDM-Bedarfe zu sammeln, um auf diese Weise passgenau zu beraten, zu vermitteln oder Lösungen zu entwickeln. Grundsätzlich ist es dabei unerheblich, ob es sich im Rahmen von Anfragen um ein großes Verbundprojekt oder eine Promotionsarbeit handelt.

Im Allgemeinen unterscheidet das DCH bei den verschiedenen Beratungsvorgängen vier Kategorien:

1. Allgemeine FDM-Beratungen
2. Antragsberatungen/-beteiligung „ab ovo“
3. Begleitendes Forschungsdatenmanagement „in vitae“, z. B. in laufenden Großprojekten
4. Hilfestellung bei endenden/abgeschlossenen Projekten „post mortem“

Die zeitliche Dimension, d. h. der Projektstatus zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit dem DCH, entscheidet dabei wesentlich über die Bandbreite der Handlungsoptionen. Eine Kategorisierung und Analyse der Anliegen und Probleme, die im Rahmen der Beratungstätigkeit zu Tage treten, sind Grundlage für ein fundiertes Verständnis der Gesamtsituation an der Philosophischen Fakultät. Auswertungen, die aus schematisierten Abläufen und Protokollen gewonnen werden können, sind der Ausgangspunkt für die Entwicklung von Best Practices.

Beratungen 2024

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum **40** FDM-Beratungsgespräche durchgeführt, die sich auf **38** Beratungsvorgänge aufteilen. Im Folgenden sind alle FDM-Beratungsvorgänge des DCH in anonymisierter Form gelistet:

* zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit dem DCH

** Promovierendenanfrage

*** universitätsexterne Anfrage

Fachrichtung	Projektstatus*	Anfrage
Englische Sprachwissenschaften	ab ovo	Antragsunterstützung
Geschichtswissenschaften	ab ovo	Datenorganisation und -visualisierung, Annotation
Multidisziplinäre Umweltforschung	ab ovo	Datenmanagementplan

Multidisziplinäre Umweltforschung	ab ovo	Antragsunterstützung
Geschichtswissenschaften	in vitae	Datenpublikation und Datenarchivierung
Theaterwissenschaften	ab ovo	Antragsunterstützung, Review Textbaustein, Letter of Intent
Ethnologie	ab ovo	Antragsbeteiligung
Romanistik	ab ovo	Projektplanung
Medienkulturwissenschaften	ab ovo	Antragsunterstützung, Review Textbaustein
Digital Humanities ***	in vitae	Vernetzung mit Expert:innen, Softwareberatung
Evangelische Theologie	ab ovo	Erstellung Website
Ethnologie	ab ovo	Review Datenmanagementplan
Ethnologie	ab ovo	Review Datenmanagementplan
Linguistik ***	in vitae	Hosting und Betrieb Website

Digital Humanities ***	ab ovo	Antragsunterstützung, Review Textbaustein, Hosting/Betrieb lebende Ressource
Wirtschafts- und Sozialgeographie	in vitae	Toolberatung, Audiotranskription
Psychologie	in vitae	Toolberatung Audiotranskription
Archäoinformatik	ab ovo	Antragsunterstützung, Beratung Textbaustein
Digital Humanities	in vitae	Datenschutz
Digital Humanities	in vitae	Datenschutz
Linguistik	ab ovo	Antragsunterstützung, Review Textbaustein
Physikdidaktik	ab ovo	Review Informed Consent
Sprach- und Literaturwissenschaften	ab ovo	Review Informed Consent
Linguistik	ab ovo	Antragsunterstützung, Review Textbaustein
Archäologie	ab ovo	Antragsunterstützung, Review Textbaustein

Philosophie	in vitae	Digitalisierung, Datenpublikation, kollaboratives Arbeiten, Wissenschafts- kommunikation
Sozial- und Kulturanthropologie	in vitae	Publikation Forschungsdaten
Anglistik / Romanistik	in vitae	Informed Consent
Philosophie ***	in vitae	Übernahme lebende Ressource
Slavistik ***	ab ovo	Datenpublikation und Datenarchivierung
Sprach- und Literaturwissenschaften	in vitae	Allgemeine Projektberatung, Datenschutz, Informed Consent
Linguistik	ab ovo	Antragsunterstützung, Review Textbaustein, ethische Aspekte

Anglistik	ab ovo	Datenmanagementplan
Ägyptologie	ab ovo	Antragsunterstützung, Review
Linguistik	in vitae	Review Ethikantrag
Sprach- und Literatur- wissenschaften **	in vitae	Datenerhebung
Linguistik	ab ovo	Review Ethikantrag, Review Informed
Digital Humanities ***	post mortem	Hosting/Betrieb lebende Ressource

Übernahme von Ressourcen & Archivierung

Digitale Ressourcen können nach Projektende im Rahmen gegebener finanzieller Möglichkeiten durch das DCH weiter betreut werden. Abhängig von der Art der Ressourcen und den Bedarfen wurden am Kölner Datenzentrum unterschiedliche Modelle der Betreuung entwickelt: Das DCH kann zunächst ein basales Monitoring sicherstellen. Häufig ist jedoch eine grundlegende Überarbeitung oder Kuratierung von Beständen notwendig, was nicht in jedem einzelnen Fall geleistet werden kann.

Überführung von Ressourcen in eine dauerhafte Betreuung

Das DCH übernimmt regelmäßig Ressourcen, die im Rahmen unterschiedlicher Forschungsprojekte entstanden sind, und überführt diese in eine dauerhafte Betreuung. Nicht mehr aktiv gepflegte Webseiten, wie z. B. von Konferenzen, werden als Programmcode und statische HTML-Seiten gesichert.

Archivierung am DCH

Das DCH bietet mehrere Archivierungsservices an, die auf die verschiedenen Bedürfnisse von Forscher:innen und Projekte abgestimmt sind. Die Services umfassen sowohl eine nicht öffentlich dokumentierte Archivierung („Dark Archiving“) als auch eine Archivierung mit Publikation der Metadaten und Registrierung eines Digital Object Identifier (DOI) auf dem Bandspeichersystem des ITCC („Cold Archiving“).

Des Weiteren bietet das DCH eine Datenpublikation im Language Archive Cologne (LAC) sowie Publikations- und Archivierungsservices auf externen Systemen an, wie z. B. auf denen des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) oder auf Zenodo.

Stand 2024

Insgesamt verwaltet das DCH gemeinsam mit dem CCeH und dem ITCC **8 500 GB** aktive Daten und mehr als **52 000 GB** langzeitarchivierte Daten aus geisteswissenschaftlichen Forschungsprojekten. AV-Daten werden zusätzlich durch das LAC kuratiert, publiziert und archiviert.

Übernommene Ressourcen 2024

Classical Armenian Valency Lexicon (CAVaL)
<https://caval.dch.phil-fak.uni-koeln.de>

Archivierte Daten 2024 („Cold Archiving“)

Lammers, Lukas 2024. Daten zur 3D-Visualisierung der Kreuter'schen Karten. Data Center for the Humanities.
<https://doi.org/10.18716/dch/a.00000048>. (32.5 GB).

Catalano, Maria Teresa, Marcel Schaeben & Martina Filosa 2024. RTI Corpus Byzantine Lead Seals. Data Center for the Humanities.
<https://doi.org/10.18716/dch/a.00000049>. (3 TB).

Gius, Evelyn, Patrick Helling & Nicole Majka 2024. DHd-Abstracts-2023. Data Center for the Humanities. <https://doi.org/10.18716/dch/a.00000050> (434 MB).

Project Intonation and attention orienting: Neurophysiological and behavioural correlates (A01) 2024. A01 – Intonation and attention orienting: Neurophysiological and behavioural correlates – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. <https://doi.org/10.18716/dch/a.00000029> (50.6 GB).

Project Individual behaviour in encoding and decoding prosodic prominence (A02) 2024. A02 – Individual behaviour in encoding and decoding prosodic prominence – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. <https://doi.org/10.18716/dch/a.00000046> (222.88 GB).

Project Prosodic prominence in cross-linguistic perspective (A03) 2024. A03 – Prosodic prominence in cross-linguistic perspective – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. <https://doi.org/10.18716/dch/a.00000030>. (17.47 GB).

<p>Project Dynamic modelling of prosodic prominence (A04) 2024. A04 – Dynamic modelling of prosodic prominence – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. https://doi.org/10.18716/dch/a.00000051 (44.33 GB).</p>
<p>Project Prosodic prominence in non-assertive speech acts (A06) 2024. A06 – Prosodic prominence in non-assertive speech acts – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. https://doi.org/10.18716/dch/a.00000031 (21.57 GB).</p>
<p>Project Prominence phenomena in Slavic languages (B01) 2024. B01 – Prominence phenomena in Slavic languages – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. https://doi.org/10.18716/dch/a.00000033 (13.97 MB).</p>
<p>Project Interaction of nominal and verbal features for Differential Object Marking (B04) 2024. B04 – Interaction of nominal and verbal features for Differential Object Marking – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. https://doi.org/10.18716/dch/a.00000035 (640 MB).</p>
<p>Project Attention and prominence in language production and acquisition (B06) 2024. B06 – Attention and prominence in language production and acquisition – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. https://doi.org/10.18716/dch/a.00000036 (104.75 GB).</p>
<p>Project Prominence in action: referent representation in German Sign Language (DGS) (B09) 2024. B09 – Prominence in action: referent representation in German Sign Language (DGS) – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. https://doi.org/10.18716/dch/a.00000037 (50.6 GB).</p>
<p>Project Reference management in bilingual narratives (C03) 2024. C03 – Reference management in bilingual narratives – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. https://doi.org/10.18716/dch/a.00000052 (58.29 GB).</p>

Project Conceptual and referential activation in discourse (C04) 2024. C04 – Conceptual and referential activation in discourse – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. <https://doi.org/10.18716/dch/a.00000039> (28.43 GB).

Project Discourse referents as perspectival centers (C05) 2024. C05 – Discourse referents as perspectival centers – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. <https://doi.org/10.18716/dch/a.00000040> (15.23 GB).

Project Interaction of nominal and verbal features for Differential Object Marking (B04) 2024. B04 – Interaction of nominal and verbal features for Differential Object Marking – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. <https://doi.org/10.18716/dch/a.00000035> (640 MB).

Project Attention and prominence in language production and acquisition (B06) 2024. B06 – Attention and prominence in language production and acquisition – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. <https://doi.org/10.18716/dch/a.00000036> (104.75 GB).

Project Prominence in action: referent representation in German Sign Language (DGS) (B09) 2024. B09 – Prominence in action: referent representation in German Sign Language (DGS) – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. <https://doi.org/10.18716/dch/a.00000037> (50.6 GB).

Project Conceptual and referential activation in discourse (C04) 2024. C04 – Conceptual and referential activation in discourse – CRC1252 (Prominence in Language). Data Center for the Humanities. <https://doi.org/10.18716/dch/a.00000039> (28.43 GB).

Project Discourse referents as perspectival centers (C05) 2024.
C05 – Discourse referents as perspectival centers – CRC1252
(Prominence in Language). Data Center for the Humanities.
<https://doi.org/10.18716/dch/a.00000040> (15.23 GB).

Project Prominence in subordinating rhetorical relations (C06) 2024.
C06 – Prominence in subordinating rhetorical relations – CRC1252
(Prominence in Language). Data Center for the Humanities.
<https://doi.org/10.18716/dch/a.00000041> (6.94 MB).

Project Forward and backward functions of discourse anaphora (C07) 2024.
C07 – Forward and backward functions of discourse anaphora – CRC1252
(Prominence in Language). Data Center for the Humanities.
<https://doi.org/10.18716/dch/a.00000047> (33.68 GB).

Archivierte Daten 2024 („Dark Archiving“)

PI0 (SPP2143 "Entangled Africa") Project Data (292 GB).

IT-Infrastruktur CCeH/DCH (1053,4 GB).

Weitere Archivierungs- und Publikationsservices

DHd Abstracts 2024, Zenodo. [Link](#)

Drittmittelprojekte

Entsprechend seiner eigenen Satzung führt das DCH Projekte zur Erforschung von FDM-Konzepten und -Methoden durch. Ziel ist es dabei u. a. Lösungsstrategien für identifizierte Lücken im geisteswissenschaftlichen Forschungsdatenmanagement zu entwickeln und der wissenschaftlichen Community zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus beteiligt sich das DCH aktiv an nationalen und internationalen Infrastrukturinitiativen.

Laufende Projekte mit Beteiligung des DCH

- DFG-LIS-Projekt „Speicher- und Anwendungsdiversität – Optimierung eines nachhaltigen Repositoriums für audiovisuelle Forschungsdaten“ (KA³-OS)
- Projekt P11 „FAIR.rdm – Datenmanagement als Basis zur nachhaltigen und fairen Nutzung von archäologischen Forschungsdaten“ im SPP 2143 „Entangled Africa – Innerafrikanische Beziehungen zwischen Regenwald und Mittelmeer, ca. 6.000–500 Jahre vor heute“
- Konsortium für Forschungsdaten materieller und immaterieller Kulturgüter – NFDI4Culture
- Sprach- und textbasierte Forschungsdateninfrastruktur – Text+
- Konsortium für historisch arbeitende Wissenschaften – NFDI4Memory
- Eine Forschungsdateninfrastruktur für die materiellen Hinterlassenschaften der Menschheitsgeschichte – NFDI4Objects

An illustration in a light green line-art style showing several papers and books scattered across the top half of the page. On the right side, there is a stack of several open books. To the left and in the center, there are several individual sheets of paper, some folded and some flat, appearing to be floating or scattered. The overall composition suggests a theme of research, publication, and academic work.

Veranstaltungen, Vorträge & Publikationen

Veranstaltungen unter (Co-)Organisation des DCH

- Love Data Week 2024 (12.-16.02.2024)
- GO UNITE! und DINI/nestor Workshop „FDM-Beratung. From Peer to Peer“ (21.-22.03.2024)
- GO UNITE! Frühjahresworkshop (08.05.2024)
- Abschließender Forschungsdatenmanagement-Workshop für die Projekte des SPP 2143 (04.-05.12.2024)
- ReproducibiliTea in the HumaniTeas (14.10.-16.12.2024)
- GO UNITE! Herbstworkshop (10.12.2024)

Workshop “FDM-Beratung. From Peer to Peer”

In Zusammenarbeit zwischen GO UNITE! und der Deutschen Initiative für Netzwerkinformationen e.V. (DINI) wurde am 21. und 22. März 2024 an der Universität zu Köln der Workshop “FDM-Beratung. From Peer to Peer” veranstaltet. In diesem Rahmen fand an zwei halben Tagen mit erfahrenen Kolleg:innen aus der FDM-Beratung ein intensiver theoretischer und praktischer Erfahrungsaustausch über Prozesse in der FDM-Beratung statt. Ziel war es dabei v. a. mittels Rollenspielen und Peer-to-Peer-Methoden die eigene Beratungstätigkeit zu reflektieren und zu verbessern.

Insgesamt wurde die Veranstaltung von den Teilnehmenden sehr positiv aufgenommen und es konnten theoretische FDM-Beratungskonzepte gemeinsam diskutiert und konkrete Beratungs-Praktiken erprobt und auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft werden.

Abschließender Forschungsdatenmanagement-Workshop für die Projekte des SPP 2143

Gegen Ende des SPP 2143 „Entangled Africa“ entwickelte das Forschungsdatenmanagement-Projekt „FAIR.rdm“ gemeinsam mit der Koordination des SPP2143 die Idee, einen finalen Workshop zu FDM-Themen für die Forschenden des Schwerpunktprogramms anzubieten. Ziel war es, aktuelle Fragen der Forschenden zu behandeln (diese wurden zuvor evaluiert) und zukunfts-orientierte Themen anzusprechen, die für eventuelle Folgeprojekte interessant sein könnten. Als günstiger Termin bot sich der unmittelbare Zeitraum vor der Ausstellungseröffnung von „Planet Africa“ in Berlin, am 04. und 05. Dezember 2024 an. Um möglichst viele Forschende zu erreichen, wird der Workshop ein zweites Mal Mitte 2025 in Frankfurt am Main angeboten werden.

Vorträge, Präsentationen & Teilnahmen

📄 Publikation (Abstract, Poster, Folien) *Präsentierende:r *kursiv*: Externe:r

SPP 2143 Jahrestagung

Köln, 15.-16.01.2024.

„Ariadnes Faden führt zum Ziel. Wie wir unsere Daten durchsuchbar und vernetzt gestalten können“. Vortrag: Lukas Lammers, *Eymard Fäder und Funda Aşkın*.

NFDI4Memory Community Workshop Data Literacy

24.01.2024

Teilnahme: Patrick Helling

📄 DHd 2024 „Quo vadis DH?“

Passau, 26.02.-01.03.2024.

„DHd Chronicles – Anreicherung und Analyse der Beiträge zu den Jahrestagungen der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum 2014–2023“. Vortrag: *Fabian Cremer**, *André Blessing*, Patrick Helling*, *Ulrike Henny-Krahmer**, *Kerstin Jung*, Nils Reiter.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10698356>.

„Still Alive – Vom Umgang mit lebenden Systemen in den Digital Humanities“. Panel: Patrick Helling*, Felix Rau*, Philip Schildkamp, *Lisa Dieckmann*, *Johanna Puhl*, *Ulrike Henny-Krahmer*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10698430>.

„Vom DMP zum DDP – Erstellen fachspezifischer Datenmanagementpläne für die Computational Literary Studies im Research Data Management Organizer (RDMO)“. Poster: *Kerstin Jung*, Patrick Helling, *Steffen Pielström*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10698436>.

Workshop „404 not found: Approaches to Sustainable Editions“

Oslo, Norwegen, 09.04.2024.

„To whom it may concern – strategies for ensuring sustainable management of Digital Scholarly Editions“. Vortrag: Patrick Helling.

Tagung „Open Science in den Gender Studies“

Köln, 17.05.2024.

„Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften“.
Vortrag: Patrick Helling, Felix Rau.

Bibliocon 2024

Hamburg, 04.–07.06.2024.

„Welche Metadaten braucht die Literaturwissenschaft? Ergebnisse aus einer Umfrage zur Zusammenstellung von Korpora“. Poster: *José Calvo Tello**, *Nanette Reißler-Pipka**, *Sally Chambers*, *Philippe Genêt*, Patrick Helling.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11202132>.

Workshop „Data Aggregation and Integration in ARIADNE RI“

Heraklion, Kreta, 17.–21.06.2024.

Teilnahme: Lukas Lammers.

 DH 2024 „Reinvention & Responsibility“

Washington, USA, 06.–09.08.2024.

„Digital Humanities is more than the paper publication – thoughts on acknowledging non-paper research outputs“.

Vortrag: Patrick Helling*, *Kerstin Jung*, *Steffen Pielström*.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13761066>.

„Metadata Desiderata for Literary Corpora: A survey for starting a conversation between literary studies, libraries and research data repositories“. Poster: *José Calvo Tello**, *Nanette Reißler-Pipka**, *Sally Chambers*, *Philippe Genêt*, Patrick Helling.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202132>. (Poster)

CAA-Deutschland Workshop 2024

Münster, 05.–06.09.2024.

Teilnahme: Lukas Lammers.

Data Stewardship goes Germany 2024 Konferenz

Aachen, 11.–12.09.2024.

„Addressing Research Data Management Challenges Through Networks – an Approach for Community-Driven Collaboration“. Poster: Patrick Helling*,

 Monika Linne, Anja Busch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13849292>.

5. SaxFDM-Tagung

Freiberg, 17.09.2024.

„Das ist nicht unsere Verantwortung. Strategien zur nachhaltigen Bereitstellung lebender Systeme“. Vortrag: Patrick Helling.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828072>.

„Zielgruppenorientierung und Praxisfokus – Interaktive Lehrkonzepte zur Vermittlung von FDM-Kompetenzen“. Poster: Patrick Helling.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842118>.

NFDI4Memory Community Forum

Halle a.d.S., 18.–19.09.2024.

Teilnahme: Patrick Helling.

FDM@Campus

Göttingen, 23.–25.09.2024.

„FAIR.rdm in Entangled Africa: Herausforderungen und Erfolge im Forschungsdatenmanagement des SPP 2143“. Vortrag: Lukas Lammers.

„404 not found – Verantwortlichkeiten in der nachhaltigen Bereitstellung von lebenden Systemen (in den Geisteswissenschaften)“. Vortrag: Patrick Helling.

„Generische Publikations- und Archivierungsservices an der Universität zu Köln“. Vortrag: Patrick Helling.

Workshop „Vom Veedel durch die ganze Stadt. Urbane Topographie – digital modelliert und visualisiert (13.-18. Jh.)

Köln, 26.-27.09.2024.

„Die Visualisierung der Kreuter’schen Karten und die Frage nach ihrer authentischen digitalen Darstellung“.

Vortrag: Lukas Lammers.

Text+ Plenary Meeting

Mannheim, 10.-11.10.2024.

Teilnahme: Patrick Helling, Felix Rau.

Info-Talk@WKT

Rostock, 23.10.2024.

„Geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement in Theorie und Praxis – die FAIR-Prinzipien fachspezifisch interpretiert“.

Vortrag: Patrick Helling.

Ausstellungseröffnung „Planet Africa“

Berlin, 05.12.2024.

Teilnahme: Lukas Lammers.

Publikationen

kursiv: Externe*r Co-Autor*in/Herausgeber*in

Eigenständige Publikationen

Helling, Patrick & Felix Rau 2024. **Ein blinder Fleck in der FDM-Versorgungslandschaft? Dark und Cold Archiving Services am Data Center for the Humanities.** *b.i.t. online* 27(1), 27–34. [Link](#)

Helling, Patrick & *Evgeny Bobrov* 2024. **Dokumentation und Analyse von Beratungsprotokollen im Forschungsdatenmanagement – Evaluation eines standardisierten Kategorienmodells.** *ABI Technik*, 44(2–3), 155–166.
<https://doi.org/10.1515/abitech-2024-0026>.

Höhn, Alexa, Stephen A. Dueppen, Daphne Gallagher & Lukas Lammers 2024. **The Archaeology of Shea Parklands (*Vitellaria paradoxa*) in Burkina Faso.** *Journal of Global Archaeology*, 2024(05), 158–187.
<https://doi.org/10.34780/hsrn4z77>.

Herausgeberschaft

Weis, Joëlle, Estelle Bunout, Thomas Haider & Patrick Helling 2024. **Einzelabstracts der DHd 2024 "Quo Vadis DH?"**, Passau. Zenodo.

Blog Beiträge

Rau, Felix 2024. **Text+ Forum Digitalisierung, #02: Digitalisierung von AV-Medien.** *Text+ Blog*. [Link](#)

Majka, Nicole & Patrick Helling 2024. **Fehlerdokumentation des Book of Abstracts der DHd Jahreskonferenz 2024.** *DHd-Blog*. [Link](#)

Sonstiges

Saleh, Sara, Patrick Helling, Lukas Lammers & Felix Rau 2024. **Metadata Template for Archiving at the Data Center for the Humanities (1.2.0)**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10979787>.

Debbeler, Anke, Felix Rau & Elisabeth Mollenhauer 2024. **LAC Depositing Workflow: Archivieren am Data Center for the Humanities (DCH) der Universität zu Köln (1.1.0)**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13375243>.

Debbeler, Anke, Elisabeth Mollenhauer & Felix Rau 2024. **LAC Data and Metadata Conversion Pipeline: Archivieren am Data Center for the Humanities der Universität zu Köln (1.0.0)**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13375261>.

Helling, Patrick, Felix Rau & Elisabeth Mollenhauer 2024. **Workflow zur Datensicherung & Datenarchivierung: Archivieren am Data Center for the Humanities der Universität zu Köln (1.0.0)**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13744954>.

Helling, Patrick, Marina Lemaire, Esther Asef, Cora Assmann, Andreas Christ, Claudia Engelhardt, Anja Herwig, Stefan Kellendonk, Daniela Mertzen, Anna Thaut, Cord Wiljes & Linda Zollitsch 2024. **Handreichung für die Beratung im Forschungsdatenmanagement**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13684373>.

Saleh, Sara 2024. **Metadata Template for Language Archive Cologne (1.1.0)**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14192584>.

Awareness & Lehre

Seit über zehn Jahren ist das DCH mit Themen zum Forschungsdatenmanagement in der Lehre an der Philosophischen Fakultät vertreten. Mittlerweile werden auf mehreren Qualifizierungsleveln (Bachelor, Master und Promotion) eigene Lehrveranstaltungen, Gastvorträge und mehrtägige Workshops von Mitarbeiter:innen des DCH angeboten.

Darüber hinaus beteiligt sich das Kölner Datenzentrum auch immer wieder an Veranstaltungen zur Vermittlung von FDM-Kompetenzen außerhalb der Universität.

RDM–Demerit Badges

Mit den Demerit Badges wollen wir einen offenen und konstruktiven Umgang mit Fehlern im FDM befördern. Hierfür haben wir zwölf Aufkleber, die jeweils einen konkreten FDM–Fehler adressieren und die über eine URL mit einer Landing Page assoziiert sind, entworfen. Auf der Webseite findet man neben Fehlerbeschreibungen auch Informationen zur zukünftigen Vermeidung desselben.

Ursprung und gestalterisches Vorbild unserer Materialien sind die Abzeichen (badges) angelsächsischer Pfadfinder:innen (boy/girl scouts), die für nachgewiesene Erfahrungen und erworbene Kompetenzen vergeben werden. Ein kleines Bild auf einem Aufnäher repräsentiert hier die erreichte Kompetenz und wird von Pfadfinder:innen auf ihrer Uniform getragen. Im Kontext der Maker–Community hat der YouTube–Kanal „Tested“ diese Merit Badges als konzeptionelle und visuelle Vorlage für seine Demerit Badges genommen. Mit den vom Kanal vertriebenen Aufnähern soll im (Hobby–)Werkstattbereich ein offener Umgang mit begangenen Fehlern und Fahrlässigkeiten (demerit) gefördert werden.

Für die Umsetzung unserer RDM–Demerit Badges folgen wir gestalterisch eng diesen Vorbildern, haben uns aber für das Medium des Aufklebers entschieden, der im (digitalen) Büroarbeitskontext auf persönlichen Gegenständen sichtbar platziert werden kann.

Die Aufkleber werden von uns in der Lehre und auf Veranstaltungen genutzt, um häufige Fehler beim FDM zu thematisieren und, um das Thema Fehlerkultur im FDM zu stärken. Alle Aufkleber verschicken wir auf Anfrage auch an Forscher:innen und Datenmanager:innen.

Link: <https://dch.phil-fak.uni-koeln.de/rdm-demerit>

Bad file names

Data available upon reasonable request

Data locked in database

File accidentally deleted

File format outdated

Ignoring Standards

**Missing
informed
consent**

**Short lived
Output**

**Neglecting
backup**

**Spilled
drink on
keyboard**

**No
documentation**

**Poor
communication**

Lehrveranstaltungen des DCH

- Master-Übung „**Forschungsdatenmanagement**“ (Jonathan Blumtritt, Patrick Helling, Felix Rau)
- Workshop „**Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften**“ (Patrick Helling, Felix Rau) an der a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities Cologne
- Wiederkehrender Vortrag „**Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften – Digitales Publizieren**“ (Patrick Helling) im IT-Zertifikat der Philosophischen Fakultät „Digital Objects“ (Leitung: Susanne Kurz)
- Zertifikatskurs am Postgraduate Center der Universität Wien (Patrick Helling)

Ausblick

Das DCH wird durch seine Beteiligungen an allen vier geisteswissenschaftlichen NFDI-Konsortien auch im Jahr 2025 weiterhin aktiv an der Entwicklung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur mitwirken. Während insbesondere die Task Area 4 – Data Literacy des Konsortiums NFDI4Memory, an der das DCH beteiligt ist, bereits 2024 mit der aktiven Arbeit begonnen hat, wird es im kommenden Jahr darum gehen in diesem Rahmen den Aufbau von prototypischen Beratungs- und Schulungszentren voranzutreiben. Für das Konsortium Text+ ist für 2025 darüber hinaus die Beteiligung am Schreibprozess für den Antrag auf eine zweite Förderphase geplant.

Nachdem der Sonderforschungsbereich 1252 „Prominence in Language“ 2025 erfolgreich in die dritte Förderphase starten konnte, freuen wir uns auf die weiterhin enge Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen im Bereich FDM. Und auch das KA³-OS Projekt, das bereits 2023 gestartet ist, wird im kommenden Jahr eine zentrale Rolle in der Arbeit des DCH einnehmen. Für 2025 ist geplant die community-getriebene Organisation und Formalisierung von FDM-Beratungsprozessen, die im Berichtszeitraum bereits u. a. in Form des Workshops „FDM-Beratung. From Peer to Peer“ adressiert wurden, weiter voranzutreiben und gemeinsam mit der FDM-Community Standards in der Beratung von Forschenden im Bereich Forschungsdatenmanagement zu definieren.

Mit dem On- und Offboarding als neues Serviceangebot für Forschende, die am Anfang bzw. kurz vor Abschluss eines Forschungsprojektes stehen, ist es geplant 2025 das Serviceportfolio des DCH zu erweitern und Forschende an der Philosophischen Fakultät noch bedarfs- und zielgerichteter bei Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement zu unterstützen.

Neue Services am DCH

Das DCH bietet mit seinen **FDM-Onboarding und -Offboarding Services** spezifische Unterstützung zu Beginn bzw. am Ende eines Vorhabens an. Die beiden Services des DCH sind dabei in unterschiedliche Bedarfslevel untergliedert und umfassen im FDM-Onboarding Bereich die Unterstützung bei der Entwicklung, Planung und praktischen Umsetzung von FDM- (Teil-) Workflows sowie FDM-Schulungen und im FDM-Offboarding Bereich die Unterstützung bei der Entwicklung von Publikations- und Archivierungsstrategien.

Neue Services am DCH

FDM Onboarding

Das FDM Onboarding soll Forschende bei der Planung und Umsetzung von FDM-Strategien zum Beginn eines Forschungsvorhabens unterstützen. Anhand verschiedener Servicelevel (je nach Unterstützungsbedarf) können sie selbst entscheiden, welche Art von Beratung und Unterstützung sie in ihrem Forschungsvorhaben benötigen.

Das **FDM-Onboarding Service Level 1** richtet sich an Forschende, die bereits über ein FDM-Konzept für ihr Forschungsvorhaben verfügen und noch Unterstützungsbedarf bezüglich einiger Teile Ihrer FDM-Strategie benötigen.

Das **FDM-Onboarding Service Level 2** adressiert Forschende, die noch über kein konkretes Konzept für das Management von Forschungsdaten für ihr Forschungsvorhaben verfügen und entsprechend den Bedarf haben ein solches passgenaues Konzept für ihr eigenes Forschungsvorhaben zu entwickeln.

Das **FDM-Onboarding Service Level 3** richtet sich an Forschende, die im Rahmen eines neuen Forschungsvorhabens ihre Mitarbeiter:innen grundsätzlich im Bereich Forschungsdatenmanagement weiterbilden möchten, um schließlich selbstständig eine eigene FDM-Strategie zu entwickeln und zu implementieren.

FDM Offboarding

Das FDM Offboarding soll Forschende schließlich bei der Planung und Umsetzung von Archivierungs- und Publikationsstrategien gegen Ende eines Forschungsvorhabens unterstützen. Anhand verschiedener Servicelevel (je nach Unterstützungsbedarf) können sie selbst entscheiden, welche Art von Beratung und Unterstützung sie in ihrem Forschungsvorhaben benötigen.

Das **FDM-Offboarding Service Level 1** richtet sich an Forschende, die bereits über eine Archivierungs- und Publikationsstrategie für ihre Forschungsdaten und -ergebnisse verfügen, aber dennoch bei einigen Teilaspekten Beratung und Unterstützung benötigen.

Das **FDM-Offboarding Service Level 2** adressiert Forschende, die noch nicht über eine fertige Archivierungs- und Publikationsstrategie in ihrem Forschungsvorhaben verfügen und entsprechend den Bedarf der Ausarbeitung entsprechender Workflows haben.

Das **FDM-Offboarding Service Level 3** adressiert Forschende, die noch keine Strategie für die Archivierung und Publikation von Forschungsdaten und -ergebnissen haben und entsprechend den Bedarf der Entwicklung einer solchen Strategie haben.

Unser Service-Portfolio

Allgemeine FDM-Beratung

Wenn Sie Fragen zu einzelnen Aspekten des Forschungsdatenmanagements (FDM) in Bezug auf Ihre Forschungsarbeit haben, berät das DCH Sie gerne. Wir unterstützen Sie bei Drittmittelanträgen, Datenmanagementplänen, dem digitalen Publizieren von Forschungsdaten, Copyright und Lizenzen, Datensicherung während eines Projekts, der Archivierung, Datensicherheit, technischen Lösungen, dem Erhalt lebender Systeme etc., oder vermitteln Sie an kompetente Ansprechpartner:innen.

Antragsunterstützung und -beteiligung

DCH berät und unterstützt Sie bei Ihrer Antragsentwicklung (z. B. bei Formulierungen für Abschnitt 2.4 eines DFG-Antrags, der Ausarbeitung eines Datenmanagementplans für einen BMBF-Antrag sowie allen anderen Aspekten für eine umfassende FDM-Planung im Rahmen eines Antrag bei anderen Drittmittelförderern). Neben der Unterstützung bei Formulierungen oder dem Review von Textabschnitten zum Forschungsdatenmanagement besteht auch die Möglichkeit der Übernahme von FDM-Aspekten durch das DCH in Form einer Antragsbeteiligung.

Begleitendes FDM

Das DCH berät und unterstützt Sie aktiv beim adäquaten und effizienten Umgang mit Ihren Forschungsdaten während eines Projekts. Neben der Empfehlung und Vermittlung von Speicher- und Sicherungsmöglichkeiten und der Entwicklung von Workflows, z. B. für das kollaborative Arbeiten an Daten, bedeutet dies u. a. auch die Unterstützung bei der Kuratierung und Anreicherung Ihrer Daten, der Entwurf und die Umsetzung von Backup-Routinen sowie ganz allgemein die Planung und Umsetzung einer FDM-Gesamtstrategie für Ihr Vorhaben.

FDM Onboarding

Das **FDM-Onboarding Service Level 1** richtet sich an Forschende, die bereits über ein FDM-Konzept für ihr Forschungsvorhaben verfügen und noch Unterstützungsbedarf bezüglich einiger Teile ihrer FDM-Strategie benötigen.

Das **FDM-Onboarding Service Level 2** adressiert Forschende, die noch über kein konkretes Konzept für das Management von Forschungsdaten für ihr Forschungsvorhaben verfügen und entsprechend den Bedarf haben ein solches passgenaues Konzept für ihr eigenes Forschungsvorhaben zu entwickeln.

Das **FDM-Onboarding Service Level 3** richtet sich an Forschende, die im Rahmen eines neuen Forschungsvorhabens ihre Mitarbeiter:innen grundsätzlich im Bereich Forschungsdatenmanagement weiterbilden möchten, um schließlich selbstständig eine eigene FDM-Strategie zu entwickeln und zu implementieren.

FDM Offboarding

Das **FDM-Offboarding Service Level 1** richtet sich an Forschende, die bereits über eine Archivierungs- und Publikationsstrategie für ihre Forschungsdaten und -ergebnisse verfügen, aber dennoch bei einigen Teilaspekten Beratung und Unterstützung benötigen.

Das **FDM-Offboarding Service Level 2** adressiert Forschende, die noch nicht über eine fertige Archivierungs- und Publikationsstrategie in ihrem Forschungsvorhaben verfügen und entsprechend den Bedarf der Ausarbeitung entsprechender Workflows haben.

Das **FDM-Offboarding Service Level 3** adressiert Forschende, die noch keine Strategie für die Archivierung und Publikation von Forschungsdaten und -ergebnissen haben und entsprechend den Bedarf der Entwicklung einer solchen Strategie haben.

Ressourcenbetreuung

Lebende Ressourcen sind nicht selten Ergebnisse von Forschungsprozessen. Dies sind in der Regel Projektwebseiten, interaktive Visualisierungen, aber auch Formen von dynamischen Anwendungen, Tools oder Datenbanken, die Zugangsschichten zu Forschungsdaten sein können. Das DCH berät Sie bei der Identifikation von Möglichkeiten, um eine langfristige und wartungs- unaufwendige Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit dieser Ressourcen zu gewährleisten. Gleichzeitig übernimmt das DCH teilweise solche Ressourcen selbst, z.B. in Form der Bereitstellung statischer Webseiten.

Archivierung

Das DCH berät und unterstützt Sie aktiv bei der Archivierung Ihrer Forschungsdaten. Neben der Vermittlung und Empfehlung von Lösungsstrategien übernimmt das DCH die langfristige, institutionelle Archivierung von Forschungsdatenbeständen, insbesondere nicht-öffentlicher Daten und nutzt hierzu die Magnetbandarchivierung über den Tivoli Storage Manager (TSM) am IT Center University of Cologne (ITCC). Zusätzlich betreibt das DCH mit dem Language Archive Cologne (LAC) ein eigenes Repositorium für audiovisuelle (AV) Sprachdaten.

Weitere Archivierungs- und Publikationsservices

Das DCH bietet Ihnen auch die Publikation in ausgesuchten externen Systemen als Service an. Besonders zentral ist hier das generische Forschungsdatenrepositorium Zenodo. Es bietet sich besonders für Forschungsdaten an, die offen zugänglich nach den FAIR-Prinzipien* veröffentlicht werden sollen und für die es keine fachspezifischen Angebote gibt. Das DCH bietet hier neben der beratenden Begleitung der Datenpublikation auch automatisierte Workflows, um größere Mengen an Datensätzen auf Zenodo zu veröffentlichen. Bei der Archivierung und Publikation von archäologischen Daten hat das DCH zusammen mit dem African Archaeology Archive Cologne (AAArC) Workflows entwickelt, um für große Datensätze Qualitätskontrolle und Publikation in den Systemen des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) umzusetzen.

* Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Vgl. Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Audiovisuelle Daten:

Audiovisuelle (AV) Daten sind für das DCH ein wichtiger Datentyp. Insbesondere im Bereich der AV-Sprachdaten und den zugehörigen Metadaten hat das DCH ausgewiesene Kompetenz. Das Language Archive Cologne (LAC) steht für AV-Daten zur Verfügung, die dort einschließlich einer Aufbereitung durch linguistische Annotationen, bereitgestellt und zur Benutzung online freigegeben werden. Audiovisuelle Daten sind dabei einer der Kompetenzbereiche, den das DCH in das CLARIN Knowledge Centre for Linguistic Diversity and Language Documentation (CKLD) einbringt.

Daten-Schnittstellen:

Die Datenpublikation über gut dokumentierte Programmierschnittstellen, auch Application Programming Interfaces (API), ist zentraler Bestandteil unserer Datenpublikations- und Nachhaltigkeitsstrategie. Wir stellen hierbei Daten über REST- und GraphQL-Schnittstellen zur Verfügung, die so durch lokale und externe Projekte nachgenutzt werden können. Diese Publikationsform ermöglicht eine flexible Nachnutzung in vielfältigen Kontexten und Strukturen. Einen Schwerpunkt bildet momentan die Publikation von lexikalischen Ressourcen, vor allem von außereuropäischen Sprachen:

- C-SALT APIs for Dictionaries
- Kosh – APIs for Dictionaries

Weitere Informationen

<https://dch.phil-fak.uni-koeln.de/>

Kontakt

info-dch@uni-koeln.de

+49 221 470-1307 oder 5832

Bildnachweise

Titelseite, Seite 4–6, 38–39:

Icons (Badges): Elisabeth Mollenhauer

Seite 3, 7, 10, 14, 20, 26, 28, 36

Illustrationen (Kapitelbeginn): Julia Sorouri

Seite 4–6, 30–32

Icons (Zitat, Kamera, Brille):

<https://iconmonstr.com>

Seite 4–6

Icons (ORCID):

<https://doi.org/10.23640/07243.5008697.v4>

Foto (Rau): Marcello Perathoner,

Foto (Helling): privat,

Foto (Debbeler): Lukas Sept,

Foto (Lammers): Lukas Lammers,

Foto (Saleh): privat,

Foto (Benscheid): privat

Seite 11

GO UNITE! Logo: Julia Sorouri

Seite 12

Logo (Ariadne):

<https://www.ariadne-research-infrastructure.eu>

Seite 42–44

Logo: Marc Benscheid